

TARBIYACHI PEDAGOG FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV

Abdunazarova Shahnoza

Surxondaryo v. Termiz tumani 14-DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyachining faoliyatiga urg'u berilgan. Pedagogik vazifa -kasbiy bilim va malakalarni qo'llashga yo'naltirilgan faoliyat turidir. Albatta pedagog bolalarni o'qitish, o'rgatish, tarbiyalash, rivojlantirish va shakllantirishga yo'lantirib boruvchi shaxs hisoblanadi.

Kalit so'zlar: pedagog, tarbiyachi, kreativ, faoliyat, maktabgacha ta'lim, faoliyat, qobiliyat

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется деятельности воспитателя. Педагогическая задача представляет собой вид деятельности, направленный на применение профессиональных знаний и умений. Безусловно, педагог – это человек, который направляет детей на обучение, обучение, воспитание, развитие и формирование.

Ключевые слова: педагог, воспитатель, творчество, деятельность, дошкольное образование, деятельность, способность.

Annotation: This article focuses on the activity of the educator. Pedagogical task is a type of activity directed at the application of professional knowledge and skills. Of course, a pedagogue is a person who directs children to education, training, upbringing, development and formation.

Key words: pedagogue, educator, creative, activity, preschool education, activity, ability

Yangi insonni shakllantirish masalasining ko'p qirrali va murakkabligi pedagogik qobiliyat muammosining hozirgi zamon tarbiya nazariyasi va amaliyoti uchun muhimligini ko'rsatib beradi. Chunki hamma vaqt insonni har tomonlama mukammal tarbiyalash uchun kelajagini belgilash borasida tarbiyachi-pedagog qobiliyati uning yetukligi chuqur kasbiy bilimi ko'nikma va malakasiga maxsus bilim va tajribasiz erishib bo'lmaydi. Ayniqsa tarbiyachi extiyoji va e'tiqodini uning qobiliyati va amaliy ko'nikmalarini qobiliyatli pedagoglarsiz shakllantirish mumkin emas.

Bu borada ta'lim tashkilotlari uchun mohir pedagoglar juda zarur. Pedagog qobiliyati barcha turdagi ta'lim tarbiya faoliyatining eng qulay yo'llarini belgilaydi. Shaxsning barcha tomonlarini rivojlantirish va takomillashtirishga maqsadli yo'nalitirish uning

dunyoqarashini, extiyojini ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatini shakllantirish uchun maxsus kasbiy bilim va ko'nikma zarur. Pedagogika shunday universal va o'ta kuchli ommabop ta'sir vositalariga ega bo'lishi kerakki, undan quvvat olgan tarbiyalanuvchi har qanday salbiy, xatto o'ta kuchli yomon ta'sirga tushib qolganda ham uning ta'siridan chiqib keta olsin.

Hozirgi pedagogik ta'lim yo'nalishlari avvalo bo'lajak pedagog mutaxassislarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yetarli sharoit belgilab berishi kerakki natijada o'sha mutaxassis chuqur ilmiy kasbiy - pedagog tayyorgarlikka ega bo'lishga undasin.

Pedagogik qobiliyat nazariyasi va metodikasining ishlab chiqilmaganligi shunga olib keladiki, pedagoglarning har biri o'zicha paypaslab ijodiy izlanish olib boradi, ayni biri o'zicha bir xil savollarni bolalar bilan pedagoglar jamoasi bilan qanday qilib til topish mumkin? Qanday qilib qisqa muddatda bolalar o'rtasidagi munosabatlarning haqiqiy manzarasiga erishmoq kerak? Bolalarni pedagogik talablarni bajarishga qanday qilib majbur etish mumkir? Qanday qilib yaxshi pedagogik muhitni saqlab qolish va o'z kuch quvvatini oqilona sarflash mumkin? kabi savollar muttasil takrorlanadi.

Pedagogik san'at vaziyat bilan bog'liq. Bu yerda har gal hamma narsa g'oya yangidan sodir bo'lganday tuyuladi.

Bunobarin kishi o'zining har bir qadamini oldindan ko'rishi rejalashtirilishi amalda mumkin emas. Pedagogning mehnati bu bexad izlanish va azob uqubatli kechinmalar, ko'pdan ko'p kundalik ishlar, xafsalasi pir bo'lish va bolalar bilan birgalikda boshdan kechirilgan quvonchdan qanoat hosil qilishdir.

Pedagogik san'at bu qandaydir qo'l bilan tutib bo'lmaydigan, faxm -farosat bilan amalga oshiriladigan narsadir, degan taassurot tug'iladi. Mutloqo to'g'ri bo'lgan hech qanday pedagogik tadbirni yoki tizimni o'rnatish mumkin emas.

Ko'rinib turibdiki bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik qobiliyatni shakllantirish ta'lim tarbiya samaradorligini oshirishning asosiy omilidir. Demak bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda bolalarga qobiliyat sirlarini o'rgatishimiz, mustaqil kuzatishlar olib borishga odatlantirishimiz, ilg'or tajribalarni kuzatib malakalarini shakllantirishimiz va nihoyat tarbiyachilik kasbiga ijodiy yondashish orqali mehr munosabatini rivojlantirishimiz lozim.

Ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etuvchi shaxs -bu tarbiyachi. Tarbiyachi o'rnida turgan kishi barchasi uchun javobgar: u zukko va uquvli u bilimli va ilmi. Har bir tarbiyachining kelajagiga o'sib kelayotgan avlodning jamiyat va davlatning taqdiriga javobgarlik hissi tarbiyachi unvonining tafsifini belgilaydi. Tarbiyachining bugungi kun mehnati natijasi qanday bo'lsa ertaga jamiyat aynan shunday shakllanadi.

Aniqrog'i bunday tarbiyachi o'zining bajaragan narsalarini takrorlaydi tushuntiradi. Mashqlar bajaradi. Doskaga chiqaradi. Baholar qo'yadi va boshqalar. Bir qaraganda pedagogik jarayon amalga oshirilmoqda.

Pedagogik vazifa -kasbiy bilim va malakalarni qo'llashga yo'naltirilgan faoliyat turidir. Albatta pedagog bolalarni o'qitish o'rgatish tarbiyalash rivojlantirish va shakllantirishga yo'natirilgandir. Bu vazifalarni bajarishda tarbiyachi ko'plab aniq harakatlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Bularning barchasi ham tashqaridan qaraganda ko`zga tashlanavermaydi yoki boshqacha qilib aytganda - boshqa soha egalari bularning barchasini anglayvermaydi. Mavjud manbalarga tayanib pedagogik faoliyat sohasida nima tashkil etishni aniqlashimiz mumkin. Shunday qilib tarbiyachining asosiy vazifasi ta'lim - tarbiya rivojlantirish va shakllantirish mumkin. Shunday qilib tarbiyachining asosiy vazifasi ta'lim -tarbiya rivojlanish va shakllanish jarayonini boshqarishdir.

Tarbiyachi bolalarni o'qitish emas o'qishga boshqarib turishi tarbiyalash emas tarbiya jarayoniga rahbarlik qilish uchun yaratilgan. Bu vazifani u qanchalik chuqur anglab yetsa u o'z bolalariga shunchalik erkinlik tashabbuskorlik, mustaqil fikrlash uchun sharoit yaratib bergan bo'ladi.

Tarbiyachilik qobiliyatini haqiqatdan ham yuqori darajada egallagan tarbiyachi ta'lim - tarbiya jarayonini go'yo chetdan kuzatib turgandek ko'rinadi aslida esa u bu jarayonni boshqarib beradi.

Buyuk grek faylasufi Suqrot o'sha davrlardayoq mutaxassis tarbiyachilarni "fikir akusherlari" deb nomlagan edi. Tayyor haqiqatni e'lon qilish emas balki bolalar ongida yangi fikr tug'ilishini ta'minlash zarur.

So'nggi nashrdan chiqqan pedagogik lug'at va boshqa manbalarda "menejment" atamasi uchramoqda, bu so'z ingliz tilidan olingan bo'lib jarayonni boshqarish san'ati ma'nosini anglatadi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda tarbiyachi bajarayotgan barcha ishlarni o'zini esa menejer deb atashmoqda. Bular esa tarbiyachi mehnati mazmunini o'zgartirmaydi.

Tarbiyaning haqiqatda bajaradigan ishlarini tarbiyachi mehnatining o'ziga xos xususiyatlarini anglash uchun olimlar tomonidan o'nlab modellar ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiiq etilgan. Olib borilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha tarbiyachi ta'lim jarayonini qanchalik chuqur oqilona bilimli boshqarsa shunchalik xato kam va shunchalik katta natijalarga erishish mumkin.

Ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishdagi pedagogning birinchi vazifasi -maqsadni belgilanganlikdir. Maqsad esa pedagogik faoliyatda tayanch omildir u tarbiyachi va bolalarning umumiy mehnatini ma'lum yo'nalishga boshqarib boradi. Bu esa o'z o'rnida kutilgan natijaga yetaklaydi. Boshqarish jarayonining mohiyati ana shundan iboratki pedagogik jarayon ishtirokchilari harakatlarini muvofiqlashtirib turadi. Ta'lim jarayonini boshqarish avvalombor bolalar bilimiga asoslanadi, tarbiyachilarning tayyorlanganlik darajasi, imkoniyatlari tarbiyalanganliklari rivojlanliklari kabilar. Bunga bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanganliklari aqliy va axloqiy shakllanganlik darajalari sinf sharoiti va oila tarbiyasi va boshqa shu kabilar kiradi. Bularni ya'ni bu vazifalar tashxis qo'yish metodi orqali amalga oshiriladi. Bularni o'rganmasdan bilmasdan tarbiya maqsadlarini unga erishish, usullarini amalga oshirib bo'lmaydi. Insonni har tomonlama tarbiyalash uchun pedagogika insonni barcha munosabatlarida bilish lozim. Mana nima uchun tarbiyachi pedagog vaziyatlarni oldindan bashorat qilish metodlarini yuqori darajada egallagan bo'lishi zarur.

Tashxis metodi bilan oldindan bashorat (prognoz) qilish metodi uzviy qilish metodi bilan uzviy bog'liqdir. (Prognosis -grekcha so'z bo'lib "oldindan ko'ra bilish" ma'nosini anglatadi). Bu metodning mohiyati shundan iboratki, tarbiyachi va faoliyatining natijasini avvaldan ko'ra bilishi zarur va u shu bashoratga tayanib faoliyat yo'nalishlarini aniqlaydi, pedagogik samara imkoniyatlarini baholaydi. Oldindan ko'ra olmaydigan pedagog ko'zlangan maqsadga erishishda ko'p qiyinchiliklarga, muammolarga duch keladi.

Tashxis natijalarga erishib samarali basharotga tayanib haqiqiy pedagog ta'lim-tarbiya faoliyati loyihasini tuzishga kirishadi. Tarbiyachining loyihalashtirish vazifasi mohiyati shundan iboratki, rejalashtirilayotgan faoliyat modelini yaratadi, rejani amalga oshirish usul va vositalarini tanlaydi. Maqsadga erishish bosqichlarini aniqlaydi, erishilgan natijalarni baholash shakl va turlarini tuzadi.

Keyingi amalga oshirish bosqichi tarbiyachi ma'lumot beruvchi, tashkil etuvchi, baholovchi va tuzatuvchi vazifasini amalga oshiradi. Tarbiyachining tashkilotchilik qobiliyati tarbiyachilarning belgilangan maqsad sari intilishini uyushtirishda va ular bilan hamkorlik qilishda namoyon bo'ladi. Hamkorlik qilish va bugungi ta'lim sharoitida mehnat tashkil etishning oqilona yo'lidir. Tarbiyachining ma'lumot berish vazifasi mohiyati shundan iboratki, tarbiyachi ta'lim oluvchilar uchun asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi. Baholovchi, nazorat qiluvchi va tuzatuvchi kabi tarbiyachining vazifalari bir -biriga yaqin bo'lib (ko'p hollarda bir butun bo'lib) tarbiyachilar harakatini muvofiqlashtirib, ta'lim - tarbiya jarayonini rivojlantirish, ilhomlashtirish va bu jarayonga ma'lum o'zgartirishlar kiritib berishni ta'minlaydi. Tarbiyachilarga shu narsa ma'lumki, majburlash va aqliy mehnatga zo'raki undash muvaffaqiyatga olib bormaydi. Buning o'rniga ko'pgina ma'lumotga ega tarbiyachilar bilan ishlashda aqliy faoliyatga mustaqil sho'ng'ib ketishni ta'minlovchi rag'bat usullarini ishlab chiqish zarur. Ta'lim jarayonini nazorat qilish va baholashda nafaqat tarbiyachilarning erishgan muvaffaqiyatlarini aniqlash mumkin balki o'zlashtirmaslik sabablari, dars qoldirish sabablari ayon bo'lib qoladi. To'plagan ma'lumotlar jarayon oqimiga tuzatishlar kiritish boshqa "turtki" beruvchi vositalaridan foydalanish samaralarining usullarni qo'llash imkonini beradi. Va nihoyat tarbiyachi har qanday pedagogik loyihaaning yakunlovchi bosqichida an'anaviy vazifani bajaradi, ya'ni yakunlagan ishni tahlil qiladi, qanday natijaga erishildi nima uchun belgilangan maqsadga to'liq erishilmadi, buning sababi nimada keyingi ishlarda qanday qilib bulardan holi bo'lish mumkin va hokazo. Tarbiyachi tomonidan bajariladigan vazifalarning ko'pligi uning kasbida boshqa ko'plab boshqa mutaxassisliklar elementlaridan foydalanishni taqozo etadi, aktyorlik, rejissyorlik menejerlik, tadqiqotchilik kabi.

Bevosita o'zining kasbiy vazifalardan tashqari tarbiyachi jamoatchilik fuqarolik va oila vazifalarni ham bajarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova X. va boshqalar «Bolangiz maktabga tayyormi?» «Ma'rifat-madadkor». T., 2000y.
2. Asqarova U va boshqalar. Pedagogika T, «Talqin», 2008 yil.
3. Bikbaeva N.U., Qosimova X.N., “Elementlar matematika tasavvurlarini shakllantirish metodikasi”. O’quv qo’llanma. “Ilm – Ziyo” Toshkent 2005 y.
4. Ibragimov X. Pedagogika T; «Fan va texnologiya» 2008 y.
5. Nishonova Z.T. Bolalar psixologiyasi va uni o’qitish metodikasi. T., 2008
6. Nishonova Z.T. «Bolalar psixologiyasi» o’quv qo’llanma. – T., 2006 y.
7. Nizomova K. Olti yoshli bolalarni maktabga psixologik tayyorligi va ularning maktabga moslashish jarayonini o’rganish, T., Ilm-ziyo nashriyoti, 2007

